

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Международной научно-
практической конференции

«Права человека и национальное
законодательство: гуманизация
права»

г. Москва

28.03.2015 г.

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
ГУМАНИЗАЦИЯ ПРАВА»
(28 марта 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам международной научно-практической конференции: «Права человека и национальное законодательство: гуманизация права»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 54с.
ISSN: 6827-8387

Тираж – 300 шт.

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Московский центр правовых исследований

Электронная почта: conference@moscpu.ru

Официальный сайт: www.moscpu.ru

Телефон: +7 (964) 596 06 78

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВОНАПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Каирова А.И.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 5

Максуров А.А.

ВИДЫ ПРАВОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ, МАСШТАБУ И СЛОЖНОСТИ 9

Максуров А.А.

ПУТИ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВИДЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.....12

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Гаджиева П.Д.

КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ..16

Мизернюк М.С.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ПОЛУТОРА ЛЕТ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....19

Попова Л.Е.

115 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ22

Соколинская Ю.М.

ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ25

Белоусов Е.И.

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ В ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ.....28

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Худякова Е.С.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.....32

Витовская Е.С.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ.....35

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Бакунов А.В., Иванова Ю.С.

О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАТУСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.....40

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Пермяков Д.Д.

**СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, КАК ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ**

Решняк М.Г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОЙ СИЛЫ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНА48

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Калиниченко К.П.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА: ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕДОСТАТКОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА51

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Каирова А.И.

*Зав.кафедрой Теории и истории государства
и права Московского государственного
гуманитарно-экономического университета
г. Москва, Российская Федерация*

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Стремление к созданию условий, необходимых для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития по пути прогресса является всеобщей тенденцией текущего этапа в развитии государств современного мира, характеризующегося всеобщей глобализацией. Однако, сложившиеся реалии и их даже самый поверхностный анализ свидетельствует о том, что достижения различных субъектов этого процесса имеют неоднозначные промежуточные итоги. Современный мир многообразен, отношения между субъектами его составляющими, характеризуются многоуровневостью и многоаспектностью, не всегда складывающихся гармонично и конструктивно. Сложившийся за последние десятилетия миропорядок, трансформации, которые произошли в сущности, функциях, форме, вообще во всем, что составляет ткань государства, настолько серьезны и масштабны, настолько очевидны и актуальны, что вполне объяснимо внимание, которое теоретики государства и права, а также специалисты занимающиеся исследованиями в различных областях гуманитарного знания уделяют различным аспектам этих явлений. Современный этап развития характеризуется от прежних не только глобальностью и динамичностью, но и тем, что «страны современного мира существенно различаются между собой в территориальном, политическом и социально-экономическом отношениях, начиная от огромной России до крохотной Андорры. Многие из них достигли высоких стандартов уровня жизни, используют передовые методы, технологии и институты управления, обладают широко развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой. В то же время существует и большое число стран, которые продолжают оставаться на ступени общественного развития, которую принято обозначать термином «традиционное общество» [1, с.124].

Проблема обеспечения национальной безопасности одинаково актуальна как для одних, так и для других. Она имеет множество измерений и особенностей, причины которых обусловлены не только внутригосударственными факторами, но и в меньшей степени – внешними, среди которых в последние десятилетия глобализация и интеграция стали наиболее значимыми. Глобализация существенным образом изменила структуру современного мира, носит противоречивый характер, соотношение положительных и отрицательных последствий ее влияния на процессы современного мира еще не полностью изучены. Актуален вопрос о

необходимости корректировки внутренней и внешней стратегии государств с учетом сложившихся реалий. Очевидно только, что глобализация приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимостей между структурами современного мира. В контексте этой проблемы можно обозначить несколько ее аспектов.

В условиях глобализации современный мир стал настолько взаимосвязанным и взаимозависимым, что задача обеспечения национальной безопасности для одного отдельно взятого государства может выступать условием обеспечения безопасности всех, т.е. становится проблемой не только самого государства, но и всего мирового сообщества. Такой масштаб развития событий в условиях глобализации становится характерным признаком, свойственным отнюдь не только «серьезным» субъектам современного миропорядка, но и куда менее значимым его участникам в тех случаях, когда дестабилизирующий эффект от негативных событий, первоначально имеющих региональное значение, вследствие объективных и не поддающихся управлению существующими средствами, приобретает глобальные черты. Практика свидетельствует также и о том, что вполне возможен обратный порядок последовательности процессов или же его развитие по непредвиденному сценарию под влиянием третьих сил. Такие ситуации требуют поиска новых средств, способов и методов их разрешения, взвешенного к ним подхода не только со стороны политиков, но и исследователей, всестороннего анализа с учетом всех нюансов, особенностей с целью научного осмысления и выработки правильной тактики, как в масштабах отдельно взятого государства, так и на межгосударственном уровне.

Глобализация существенным образом изменяет статус государства, его внешние и внутренние функции, выводя за рамки национальных границ те из них, которые ранее считались сугубо локальными, проводя некую переоценку в сторону сужения его суверенных властных свойств, вследствие которой возникает необходимость делегирования отдельных полномочий межгосударственным структурам. Кроме того, являясь основными субъектами международного права, государства и в прежние периоды истории прибегали к объединению усилий, созданию коалиций, различных международных органов для совместного решения тех или иных задач, достижения явных или скрытых целей, передавая полномочия для их реализации специально образованным для этого структурам. Однако, вопрос о равенстве правомочий государств-членов сообществ, как правило, решался в пользу одних, в ущерб интересам других. В начальный период исследования глобализации, ее теоретики наряду с такими признаками, как всеобщая интеграция и унификация, называли и такую тенденцию, как вовлечение в цивилизационный оборот и приобщение к достижениям цивилизации наиболее развитыми слаборазвитых стран. Вопрос о бескорыстности таких намерений со стороны первых в отношении вторых, вызывает большие сомнения и они совсем не беспочвенны и следовательно, перед ООН и другими международными организациями, имеющими на то полномочия, стоит задача выработки новых и обеспечения равенства и действенности имеющихся правовых механизмов защиты национальных

интересов всех субъектов международных отношений. Самый беглый анализ событий в любом регионе мира может служить подтверждением вышеизложенной гипотезы. Достаточным основанием может быть тот факт, что в современном мире сохраняются межэтнические, территориальные, национальные или возникшие на иной основе конфликты, не имеющие перспективы мирного разрешения в настоящем и обозримом будущем. Из этого не следует, что можно отказаться от поиска решений сложных конфликтных ситуаций, наоборот, необходимо искать новые, нетрадиционные механизмы, в первую очередь правовые, с учетом сложившихся в условиях глобализации реалий современного мира. Серьезное влияние глобализации на все сферы жизнедеятельности государства приводит к необходимости выработки правовых способов защиты национальных интересов и обеспечения безопасности тех участников межгосударственного диалога, которые сами не могут обеспечить защиту своей целостности и суверенности.

Под влиянием глобализации национальная безопасность приобретает специфические черты и может быть действенной только с учетом этих особенностей. Объективными факторами здесь выступают современные технические, технологические, информационные и иные аналогичные им процессы, которые образуют «базисную» основу глобализации. Они, с одной стороны, ограничивают возможность государства влиять на возникающие угрозы, с другой стороны, способствуют более эффективному их предотвращению, если, конечно, такие имеются в его арсенале.

Наряду с положительными последствиями, обладание современными средствами обеспечения национальной безопасности, имеет и множество негативных, таких, как перерастание реализации этой функции в военно-стратегическое соперничество и гонку вооружений. Хотя государства и остаются суверенными субъектами современного мира, но обеспечение безопасности как для каждого из них в отдельности, так и общей для всех вместе взятых, возможно только в рамках конструктивного диалога, взаимного контроля и сдерживания на равноправной основе. В этой связи по-прежнему актуальной остается проблема выработки правовых средств регулирования отношений субъектов международного права, ограничивающих деятельность представляющую угрозу для безопасности как самого государства, так и государств региона или даже всего мира. Проблемы, возникающие на этом пути, многоаспектны, требуют научного осмысления, учета политических, социально-экономических, демографических, этнических, экологических и других факторов, характеризующих современный этап развития государств. Достижения технологической революции в руках тех, кто ими владеет, зачастую используются в качестве аргумента своего превосходства с целью оказания давления на менее слабых субъектов международного права.

Оценки последствий глобализации, ее влияния на динамику событий, даваемые различными исследователями и специалистами имеют очень широкий диапазон: от самых позитивных, сдержанных до крайне негативных. Роли, отводимые тем или иным государствам, тоже зависят как от субъективных взглядов авторов, так и от совокупности целого ряда

объективных факторов. Сторонники крайних взглядов считают, что «идет война цивилизаций за выживание и сегодня мир идет к большой горячей войне, избежать ее не удастся. Россия обязана быть готова к ней, и у государства, его политического руководства и российского общества нет иного выхода» [3]. Вероятность такого хода событий чрезвычайно высока. Но куда предпочтительнее было бы его избежать. Для этого, в первую очередь, необходим поиск правовых и политических средств достижения стабильности и безопасности в отношениях между государствами современного мира, только в этом случае, стремление к военно-стратегическому превосходству утратит свою актуальность.

Обеспечение национальной безопасности в условиях глобализации требует от государства выработки долгосрочной стратегии, создания ее правовой основы и системы мер практической реализации. Такая стратегия, рассчитанная сроком на десять лет была принята в России в 2009 году [2]. Согласно ей «основными приоритетами национальной безопасности РФ являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. В число стратегических целей национальной обороны включены предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, стратегическое сдерживание в интересах обеспечения военной безопасности страны». Со времени принятия Стратегии прошло немногим более половины времени, на которую она рассчитана, важно подвести промежуточные итоги. Можно согласиться с мнением о том, что «сложившийся механизм обеспечения национальной безопасности России успешно функционирует на протяжении последних нескольких лет. Однако его эффективность может и должна быть повышена в случае принятия необходимых мер теоретико-методологического, структурно-организационного и содержательного плана. Для этого в стране имеются все необходимые ресурсы, и многое будет зависеть от политической воли государственного руководства, активности граждан России, чьи интересы реализуются прежде всего в процессе обеспечения национальной безопасности» [4].

Краткий анализ некоторых аспектов проблемы обеспечения национальной безопасности государств современного мира в условиях глобализации свидетельствует о том, что она требует всестороннего и взвешенного осмысления и правового обоснования.

Литература

1. Елизаров М.В. Об отличительных признаках современного государства. // Евразийский юридический журнал. №9 (97). 2014 г. С.124.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 N537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года С измен. и дополн. от: 1 июля 2014 г. / Собрание законодательства РФ. 18.05.2009, N20, ст.2444.
3. Владимирова Александр. Обеспечение национальной безопасности в условиях глобализации. /Тезисы докл. VII Московского международного форума по вопросам безопасности "InterSecurityForum - 2012". Москва. 1

октября 2012 г. Ресурс интернета.
http://www.kadet.ru/lichno/vlad_v/InterSecurityForum.htm. Дата обращения 27 марта 2015 г.

4. Калужный В. Национальная безопасность как фактор развития России. // Ориентир. Журнал Министерства обороны. №7. 2014. <http://orientir.milportal.ru/>. Дата обращения 28 марта 2015 г.

Максуров А.А.

*К.ю.н., доцент кафедры теории государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Город Ярославль, Россия*

ВИДЫ ПРАВОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ, МАСШТАБУ И СЛОЖНОСТИ

(по результатам исследования координационной юридической технологии)

Классификация (лат. *clasis* – разряд и *facere* – делать) – особый случай применения логической операции деления объема понятия. Она представляет собой группировку данных по принципу подобия или различия. Это позволяет дать содержательную характеристику наиболее существенных классов той или иной системы, раскрывающих их взаимодействие, взаимопроникновение, субординацию и органичное составление ими единой исходной целостности. Правильность и полнота классификации зависят, прежде всего, от выбора ее основания, которым выступает наиболее существенный признак, определяющий все остальные признаки классифицируемого явления. При этом следует помнить, что всякая классификация является результатом некоторого округления действительных граней между видами, так как они всегда условны и относительны.

Науке известны различные виды классификаций. Так, в логике классификации принято делить на естественную и искусственную. Естественной считается такая классификация, в основе которой находится существенный признак, определяемый природой изучаемых предметов и явлений. Напротив, в основе искусственной классификации лежит произвольно взятый признак, имеющий значение с практической точки зрения для цели производимого исследования той или иной работы. Существуют распространительные классификации, когда исходный класс объектов последовательно подразделяется на виды и подвиды по различным основаниям. Есть такие классификации, в соответствии с которыми исходный класс объектов делится по независимым, не связанным в строгую систему основаниям. В результате получается несколько рядом расположенных классификаций (соделений), раскрывающих с различных сторон структуру понятия класса объектов.

Первый критерий – длительность проекта. Это – один из наиболее простых критериев выделения типов проектов. Четкое определение временных рамок позволяет выделить начальную и конечную стадии осуществления проекта. Существуют проекты, которые длятся минутами и часами, днями, неделями и месяцами (краткосрочные проекты), годами (среднесрочные проекты) и более длительными периодами (например, десятками лет). Самым «длительным» проектом является, разумеется, само право.

Понятно, что такое деление весьма и весьма условно. Рассмотрение гражданского дела в суде, срок которого, с позиций закона, позволяет отнести его к краткосрочным проектам, по тем или иным причинам может тянуться годами, рассчитанный на среднесрочность проект (например, бесплатная приватизация жилья, налоговая или дачная «амнистия»), может быть продлен по продолжительности и перейти в разряд долгосрочных. Также и долгосрочный проект может быть «свернут» ввиду его неэффективности или прекращен вследствие достижения всех возможных положительных результатов от его реализации.

Здесь сегодня основное требование к длительности проекта – ее правильное, в ряде случаев, научно- и практически-обоснованное определение, что мы наблюдаем, к сожалению, далеко не всегда.

Еще один классификационный признак – масштаб проекта.

Масштабы правовых проектов можно рассматривать в самых разнообразных формах. Например, по размерам бюджета (затрат), количеству субъектов и участников, степени влияния на окружающие, неправовые отношения можно выделять мелкие и малые, средние и крупные. Форму масштаба проекта можно и конкретизировать, выделив международные, межгосударственные, национальные, межрегиональные, региональные, местные, межотраслевые, отраслевые, корпоративные, ведомственные, проекты одного органа власти или должностного лица и т.п.

Безусловно, с позиций теории проектирования именно наибольший по масштабу проект может дать и наибольший положительный результат (пресловутый эффект масштаба производства, к примеру). Вместе с тем, масштабные проекты сегодня требуют и масштабного привлечения ресурсов, а всегда ли это возможно в современных условиях? Думается, что вряд ли. Именно вследствие непонимания данного фактора многие масштабные проекты, на которые уже понесены значительные затраты, потом «сворачиваются».

Другая проблема – рассогласованность правовых проектов разных масштабов в одной сфере, которую мы наблюдаем сегодня повсеместно.

На практике и в науке выделяют и другие классификации проектов, имеющие, на наш взгляд, несколько меньшее значение для характеристики правовых феноменов как проектов.

Например, проекты подразделяют по степени выполнимости. Порой бывает, что на выполнение проекта требуется немного усилий и затрат, бывает также, что осуществление проекта занимает много времени и ресурсов. И, наконец, некоторые проекты бывает невозможно выполнить в силу

неправильной постановки целей, неэффективного использования ресурсов или в силу непредвиденных обстоятельств. Используя этот критерий, можно говорить о простых, сложных и невыполнимых проектах.

Отдельно выделяют сложные проекты как их тип. Такие проекты подразумевают наличие технических, организационных или ресурсных задач, решение которых предполагает нетривиальные подходы и повышенные затраты на их решение. В то же время, на практике могут быть и «скошенные» варианты сложных проектов с преобладающим влиянием какого-либо из перечисленных видов сложности – например, использование нетрадиционных технологий принудительного исполнения актов юрисдикционных органов или урегулирования юридических конфликтов (споров).

Иногда как тип рассматривают краткосрочные проекты, подчеркивая, что они нередко реализуются в восстановительных, компенсационных, обеспечительных целях. При таких проектах их инициатор (заказчик и т.п.) обычно готов пойти на значительное увеличение окончательной фактической стоимости проекта, против первоначальной, поскольку более всего он заинтересован в скорейшем его завершении.

Бездефектные проекты в качестве доминирующего фактора используют повышенное качество, в связи с чем и стоимость бездефектных проектов выше, чем у аналогичных.

Можно выделять также и международные правовые проекты, которые, как правило, характеризуются значительной сложностью и стоимостью. Эти проекты обычно основаны на взаимодополняющих отношениях и возможностях партнеров, их единой целевой и схожей методологической установке и т.п. Нередко для решения задач таких проектов создаются временные или постоянные совместные органы, объединяющие двух или более участников для достижения некоторых целей под определенным совместным контролем.

Все указанные классификации могут быть продолжены и существенно дополнены; мы привели лишь основные, наиболее, на наш взгляд, практически значимые и предлагаем читателю самостоятельно поразмышлять над иными классификациями. Для этих целей приводим заимствованную у И.И. Мазура и В.Д. Шапиро В.Д. из книги «Управление проектами. Справочник для профессионалов» таблицу.

Литература:

1. Философский словарь. - М., 1975. - С.177.
2. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочник для профессионалов. - С.77.

Максуров А.А.

*кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
г. Ярославль, Российская Федерация*

ПУТИ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВИДЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

До последнего времени роль математических методов и приемов регулирования в праве была крайне невелика.

Связано это было, прежде всего, с несовершенством математического аппарата (для целей права в частности), якобы априори невозможного решать сложные гуманитарные (общественные) задачи.

Не полностью изжил себя и извечный «спор» между представителями естественных (точных) и общественных наук. С обеих сторон кое-где еще наблюдается некое «интеллектуальное чванство»: математики не хотят разрабатывать модели для юристов, поскольку последние не могут им дать относительно точные количественные показатели и многое оценивают субъективно, а юристы жалуются на математиков, что те не понимают их нужды и требуют упрощенчества в сложных правовых ситуациях.

Думается, что ошибаются и те и другие. Математический аппарат, математическое моделирование можно и нужно использовать в правовых целях. По-существу, право сегодня нужно рассматривать как *точную науку*.

С определенной долей условности создание новых правовых норм или институтов, равно как и институтов государственного управления обществом, можно считать своего рода инновацией, а ресурсы (не обязательно материальные), направленные на создание нормы (института и пр.) – инвестиционным процессом (проектом). Если это так, то любой инвестиционный правовой проект должен быть исследован и оценен с точки зрения риска и учета неопределенности, пусть даже на уровне вероятностного прогнозируемого характера. Работает же это в экономической науке¹, то почему же не должно работать в юриспруденции ?

Саму «жизнь» правового акта можно даже рассматривать как ренту, разумеется, с классическими в экономике моделями изменения параметров рента² (изменение содержания, срока и территории действия правовых актов, круга его адресатов и т.п.).

Неоценимую роль математические методы смогут играть и в более «частных» случаях того же плана: при определении алгоритмов прохождения вновь созданной нормы до ее адресата (например, посредством так называемой «транспортной задачи»), определении эффективности правовых норм и эффективности деятельности государственной власти и местного

¹ См, напр.: Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. - М., 2000. - С.181 и сл.

² См. об этом: Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М., 2001. – С.143 и сл.

самоуправления (это можно сделать при исследовании отдельных элементов математических функций, в которые облечены правовые зависимости, в частности, при изучении производных и экстремумов функций или, например, посредством балансовых уравнений, модели Леонтьева), степени скоординированности деятельности самых разнообразных субъектов прав (из математики для этого можно позаимствовать и обогатить новым содержанием такой инструмент как индекс согласованности) и т.п.

Только математическое моделирование позволяет учесть и то реальное жизненное обстоятельство, что нередко выбор самого критерия оценки зависит от конкретной ситуации и возможны различные критерии эффективности принимаемых решений.

Линейное программирование одновременно поможет оптимально распределять ресурсы (в частности, использованием матриц и операций с ними, благодаря функциям управления запасами, с помощью так называемой «модели производственных поставок, с использованием множества Парето, метода идеальной точки), что актуально не только при подготовке бюджета и построении межбюджетных отношений, но и при построении самой вертикали власти. Последнее, кстати, может быть осуществлено и наглядно: на основании графического метода решения задач линейного программирования (с помощью систем координат и т.п.).

В этой связи интересна, например, теория массового обслуживания («теория очередей»), поскольку любую норму права уже давно пора рассматривать как продукт, а ее адресата – как потребителя продукта. Как наиболее быстро ознакомить с нормой большинство адресатов? Помощь в этом окажет грамотное применение эйлеровых и гамильтоновых циклов.

Не менее важны и математические модели правоприменения. Например, теория принятия решений исходит из того, что уже в процессе построения модели, необходимо учитывать опыт и предпочтения лица, принимающего решение (ЛПР), например, судьи. Здесь очень ценны понятия субъективной вероятности и полезности.

В целом, в системе исполнительной власти полезным может оказаться имитационное моделирование – универсальный метод исследования систем, функционирование которых зависит от тех или иных случайных факторов (от реализации случайных величин), поскольку имитационная модель последовательно, пошагово воспроизводит процесс функционирования системы, при этом те или иные параметры принимают различное значение. Показательно, что корпорации на Западе широко используют в своей деятельности математическое программирование и моделирование³, а чем же система власти принципиально отличается от корпоративной по своему внутреннему содержанию?! Пожалуй, что и ничем.

Например, как разрешается проблема принятия решений при выборе формы координационного регулирования? Перед властным субъектом стоит

³ См. об этом: Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. М., 2000. – С.17.

конкретная задача: действия органов власти в той или иной сфере разобщены, как скоординировать их деятельность? Сначала анализируются факты, потом формулируется проблема и, наконец, строится вербальная модель решения проблемы, например, создается единый банк данных, оперативная группа из представителей координируемых субъектов, подписываются совместные документы и т.п. Всегда ли это эффективно в стандартных ситуациях и как быть в тех случаях, когда «промедление смерти подобно» (например, в той или иной чрезвычайной ситуации)?

Другое дело, когда уже имеется некий банк моделей (например, УФКР – устойчивых форм координационного регулирования), которые при наличии тех или иных параметров (показателей), исходящих из анализа фактов, как раз и можно применить. Здесь логика будет такая: анализ фактов, формулировка проблемы и выбор готовой модели для решения проблемы из банка моделей. Государственно-властная и любая иная экономия – налицо.

Можно продолжить и дальше: теория «деревя решений» задает не только для правоприменителя (например, судьи), но и законодателя алгоритмы их действий. В этом могут помочь и такие инструменты как иерархии и приоритеты.

Повторимся, что в рамках юридического процесса (и не только), да и любой области юридической конфликтологии, большое будущее ждет теорию игр. Применимы будут аппараты и принципы не только матричных и биматричных, но и позиционных игр. Существует и множество вполне применимых в праве динамических моделей (модель гонки вооружений, модель «хищник-жертва», модель мобилизации, модель народонаселения и многие другие).

Да и вообще, отметим, что, например, через построение матриц (в качестве модели) можно, в частности, определить круг властных полномочий должностных лиц и компетентных органов без их дублирования и конфликта интересов.

Здесь же налицо и сугубо практический интерес – интерес жителей как потребителей государственных услуг. В большинстве регионов страны с ночи выстраиваются очереди в органы кадастрового учета, государственной регистрации прав, агентства по приватизации и т.п. А чего стоит сдача налоговых деклараций или перерегистрация обществ с ограниченной ответственностью в ФНС в декабре 2009 г.?

Власть понимает проблему. Пытается возродить принцип «единого окна», руководство создает для низовых подчиненных регламенты обслуживания населения. Однако и после введения регламентов ситуация не улучшается.

Например, СМИ сообщили, что простоявший весь день в ГИБДД за документами мужчина умер в очереди⁴. Где же тут был Регламент? По-прежнему ужасны очереди в ФРС.

Представляется, что регламенты так и останутся пустой красивой бумажкой, если не будут наполнены математико-правовым содержанием. В

⁴ <http://www.gai.ru/press/news/14088.htm>

математике, в частности, давно разработаны модели «максимального потока», «критического пути» и т.п. Именно они на практике должны в каждом конкретном органе, его структурном или территориальном подразделении облегчать взаимодействие населения и власти, а не оторванные от жизни сочинения «доброжелателей» граждан из центрального аппарата министерств и ведомств.

Не менее важно для законодателей и правоприменителей и правильное прогнозирование, которое вполне может стать точной наукой с применением категорий математического аппарата, таких как анализ временных рядов (здесь возможно использование метода подвижного среднего, метода экспоненциального сглаживания, метода проецирования тренда), каузальные методы прогнозирования (многомерные регрессивные методы, эконометрические методы, компьютерная имитация), а также качественные (историческая аналогия, дельфийский метод и пр.).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Гаджиева П.Д.

*к.п.н., доцент кафедры теории и методики обучения праву
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет», Махачкала, РД.*

КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Анализ нормативно - правовой и психолого – педагогической литературы позволяют определить молодежь как социально – демографическую группу, выделяемую на совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально – психологических свойств, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества; современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет.

Правовой статус личности характеризуется не только правами и свободами, но и обязанностями. Конституция Российской Федерации (ст. 2) гласит, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Сегодня молодежь составляет значительную часть всего трудоспособного населения страны и принимает активное участие в государственном строительстве. Таким образом, защита прав молодежи видится особенно актуальной в целях дальнейшего развития демократического общества и построения правового государства в Российской Федерации. Говоря о молодежи, а также ее правах и обязанностях, необходимо иметь в виду, что молодежь, как совокупность индивидов, не может рассматриваться как субъект прав и обязанностей.

Идея защиты прав молодежи перекликается с основными принципами деятельности в отношении данной группы населения Организации Объединенных Наций, которая признает, что молодежь является как одним из основных людских ресурсов, необходимых для целей развития, так и одним из главных проводников социальных преобразований, экономического развития и технического прогресса[1].

В качестве основной составляющей при определении понятия «молодежь», мы называем возраст. Возрастные границы определяют объем дееспособности гражданина, моменты наступления правосубъектности, возникновения у лица обязанности нести юридическую ответственность, а также способности осознавать фактическое значение своих действий и давать им оценку. Для этого необходим глубокий и всесторонний анализ норм права, регламентирующих конституционно-правовой статус молодежи, а также устанавливающих виды юридической ответственности молодежи в зависимости от достижения ее представителями определенного возраста.

На основе анализа норм действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающих права и обязанности молодежи, возраст, с

которого наступают некоторые виды юридической ответственности, а также с учетом основных подходов к данной группе населения Организации Объединенных Наций может быть сформулировано и предложено определение понятия «молодежь». На наш взгляд молодежь - это категория населения в возрасте от 14 до 30 лет, представители которой обладают особым конституционно-правовым статусом, специфика которого заключается с одной стороны в зависимости возможности полной и самостоятельной реализации прав, свобод и обязанностей от достижения их субъектом определенного возраста, а с другой - в необходимости создания условий и гарантий со стороны государства для использования представителями молодежи всех предоставленных им прав и свобод в полном объеме. Представляется обоснованным разделение молодежи на две группы, существенно различающиеся по объему прав и обязанностей: несовершеннолетняя молодежь и совершеннолетняя молодежь [2].

Исследование конституционно-правового статуса молодежи позволило установить наличие взаимосвязи между возможностью самостоятельной реализации конституционных прав и достижением субъектом этих прав определенного возраста. Опираясь на это положение, я выделяю конституционно-возрастной статус человека, включающий совокупность прав, свобод и обязанностей, реализация которых находится в зависимости от достижения индивидом определенного возраста либо нахождения в определенных возрастных границах. Выявлена зависимость возможности и интенсивности реализации некоторых прав человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, от возраста индивида.

Мы особо выделяем те конституционные права и обязанности молодежи, которые имеют единовременный характер их реализации и реализуются преимущественно в молодежном возрасте. Это право на получение основного общего образования, право на замену военной службы альтернативной гражданской службой, обязанность по прохождению срочной военной службы, право на свободный выбор языка воспитания и обучения. По нашему мнению, при реализации многих других прав и свобод молодежь продолжает оставаться самой активной возрастной группой населения, реализуя предоставляемые права интенсивнее других возрастных категорий. Это право на свободный труд, право на жилище, право на свободу передвижения, право на выбор места жительства и пребывания, право на защиту материнства и детства. Изучение прав, которые, по моему мнению, молодежь использует наиболее интенсивно, а также прав и обязанностей, характерных преимущественно для молодежи позволило автору обосновать выделение сфер жизнедеятельности, в которых наиболее активно происходит самореализация молодого человека. Это образовательная, профессиональная, политическая и семейная сферы жизнедеятельности.

«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется» (ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации). На основании этого можно сформулировать вывод о наличии у молодежи права на создание гарантий по защите ее прав со стороны

государства, необходимых для ее оптимальной интеграции в общество. Данное право не закреплено в Конституции государства либо других нормативных правовых актах, но, по нашему мнению, нуждается в закреплении на законодательном уровне. Это позволило бы сделать еще один шаг к внедрению в отечественное законодательство международных стандартов политики по отношению к молодежи, представленных, главным образом, в позиции ООН, которая предусматривает обязанность государств-членов организации поощрять и защищать права человека и основные свободы и обеспечивать молодежи возможность пользоваться ими в полной мере. Таким образом, наряду с изменением и дополнением действующих норм права, нам представляется необходимым ввести принципиально новые нормы-гарантии, предоставляющие молодым людям возможность полной, беспрепятственной и самостоятельной реализации своих прав и свобод [3].

В качестве одной из мер усиления правового обеспечения молодёжи обосновывается целесообразностью принятия федеральных законов «О государственных гарантиях защиты прав молодежи» . В которых по моему мнению должно быть закреплено право молодежи на заботу со стороны государства, необходимую для ее оптимальной интеграции в общество, а также меры содействия государства в реализации и защите прав совершеннолетней молодежи. В нем должны быть установлены государственные минимальные стандарты основных показателей качества жизни молодежи, определены меры: по поддержке общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи; обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их трудовых прав; государственной поддержке молодых семей; оказанию социальных услуг молодежи и созданию молодежных социальных служб; обеспечению условий для охраны здоровья, здорового образа жизни молодежи, их воспитания и образования.

В заключение хотелось бы отметить, что создание условий для использования молодежью в полном объеме прав человека и основных свобод, а также способность государства принимать эффективные меры борьбы с нарушениями этих прав и свобод, поощрять отказ от любой дискриминации по мотивам возраста и обеспечивать полноценное участие молодежи в делах государства и общества – задачи, от успешного решения которых зависит в конечном счете не только формирование в Российской Федерации правового государства и построение демократического гражданского общества, но и будущее страны в целом.

Таким образом, конституционно-правовой статус молодежи— совокупность гарантируемых Конституцией прав и свобод, а также устанавливаемых обязанностей. Основными принципами конституционно-правового статуса человека в современных демократических государствах являются: неотъемлемость прав и свобод человека, свобода человека в осуществлении принадлежащих ему прав и свобод, гарантированность прав и свобод, равноправие, единство и взаимосвязь прав, свобод и обязанностей человека.

Литература:

1.Васильев С.Т. – О вопросах обеспечения конституционно – правового статуса студенческой молодежи. Ж. Государство и право №7, 2013 г.

2.Гаджиева П.Д. – Правовой статус учащихся общеобразовательных организаций. Сб. материалов Всероссийской научно – практической конференции: Актуальные проблемы реализации права на образование современной молодежи, ДГПУ Махачкала 2015 г.

3.Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г.

Мизернюк М.С.

*студент 4 курса Института государства и права Тюменского государственного университета
г. Тюмень, Российская Федерация*

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ПОЛУТОРА ЛЕТ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому человеку гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. В ч. 2 этой же статьи закреплено, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом [1].

Основные положения относительно ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, закрепляются в Федеральном законе от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее по тексту – Закон о детских пособиях) [2]. Данный федеральный закон устанавливает единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, а также обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

В соответствии со ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет [3]. Однако, согласно ч. 1 ст. 13 Закона о детских пособиях, пособие выплачивается лишь до полутора лет. Таким образом, условно отпуск по уходу за ребенком можно разделить на две части:

Первая часть отпуска – это период до достижения ребенком возраста полутора лет, когда женщина получает пособие по уходу за ребенком за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ) и компенсационную выплату за счет средств работодателя. При этом отпуск может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, даже если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке.

Вторая часть отпуска – это период возраста ребенка от полутора до трех лет. В этом случае матери, в соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным

категориям граждан», выплачивается только компенсация в размере 50 рублей по месту работы за счет средств предприятия [4].

Данная компенсационная выплата является обязательной и назначается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок ее назначения и выплаты определен постановлением Правительства РФ от 03.11.94 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» [5].

Таким образом, хоть отпуск и подразделяется условно на две составляющих со своими специфическими особенностями правового регулирования выплат, правовой статус женщины, при этом, и в том и в другом случае одинаков.

С 2015 года пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет могут получать и иные родственники (отец, бабушка и т.д.), главное, что они при этом фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. В случае если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору.

В соответствии с Законом о детских пособиях, право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в 2015 году имеют:

- родственники ребенка, подлежащие обязательному социальному страхованию;
- матери-военнослужащие по контракту;
- уволенные в связи с ликвидацией организации: матери – в период беременности либо отпуска по беременности и родам, другие родственники – в период отпуска по уходу за ребенком;
- матери, отцы, опекуны, которые являются студентами-очниками;
- родственники, подлежащие обязательному социальному страхованию (в случае смерти матери и (или) отца, лишения их родительских прав и т.п.).

При этом следует обратить внимание на ряд особенностей:

- если работник является совмстителем, проработавшим в пределах двух последних лет у одних и тех же работодателей, пособие по уходу за ребенком ему платит один из них, кто именно – решает работник.

- если совпали по времени два вида отпуска – по уходу за ребенком и по беременности и родам, женщине предоставляется право выбрать один из видов одноименных пособий.

Таким образом, с 2015 года законодательство претерпело значительные изменения, связанные с расширением субъектного состава лиц, которые имеют право на получение пособия по уходу за ребенком.

По общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. В некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме, которая подлежит ежегодной индексации.

В 2015 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 2 718,34 рублей, за вторым и последующими детьми – 5 436,67 рублей, а максимальный размер пособия по уходу – 10 873,36 рублей.

Право на пособие в указанном размере имеют:

- матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организации;
- матери, отцы, опекуны, обучающиеся по очной форме;
- родственники, ухаживающие за ребенком в случае лишения матери и (или) отца родительских прав.

Расчет пособия в 2015 году производится по новым правилам и не предполагает права выбора получателем порядка его исчисления.

Для расчета пособия по уходу за ребенком необходимо посчитать средний заработок за два предыдущих календарных года, который не должен превышать за каждый год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ (в 2013 году – 568 000 рублей, в 2014 году – 624 000 рублей - для расчетов следует выбирать сумму, которая меньше).

Полученное число необходимо разделить на число календарных дней в этом же периоде (исключая периоды временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком, период освобождения от работы с сохранением зарплаты).

Итого получится средний дневной заработок, который не может быть больше контрольной величины (= сумме предельных величин (см. выше), поделенной на 730). Полученное число умножаем на 30.4 и умножаем на 40% [6].

На основании вышеизложенных вычислений получаем итоговую сумму, которая и будет являться пособием по уходу за ребенком в 2015 году.

Таким образом, законодательство о предоставлении пособия по уходу за ребенком на сегодняшний день находится в фокусе внимания законодателя и подвержено относительно частым изменениям. Данные изменения призваны поддерживать законодательство Российской Федерации в сфере социального обеспечения, реализуя, посредством этого, конституционные права граждан в вышеупомянутой сфере.

Литература

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851.
2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 04.06.2014) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ, 22.05.1995, № 21. Ст. 1929.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - N 1 (Ч. 1). - Ст. 3.
4. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» // Собрание законодательства РФ. - 06.06.1994, N 6, ст. 589.
5. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан» // Собрание законодательства РФ, 14.11.1994, N 29, ст. 3035.

6. Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2015 году [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru/law/ref/poleznye-sovety/detskie-posobija/posobie-po-uhodu-za-rebenkom/> (дата обращения: 25.03.2015).

Попова Л.Е.

*доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, кандидат филологических наук
Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке
г. Тихорецк, Россия*

115 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ

17 октября 1905 г. царь Николай II издал Манифест об усовершенствовании государственного порядка, которым провозглашалось создание Государственной Думы. [1]

23 апреля 1906 г. были приняты Основные законы Российской империи, в которых закреплялась принадлежность императору верховной самодержавной власти (ст. 4.). Эти события сыграли значительную роль в жизни России, так как напрямую связаны со становлением и развитием новой российской государственности, идеей и практикой парламентаризма. [2]

Роль этих законов велика: начался переход от абсолютной к конституционной монархии. Наряду с Государственным Советом, созданным в 1810 году, органом, ограничивающим власть монарха становилась Государственная Дума. Фактически 115 лет назад вместе с созданием Государственной Думы были заложены предпосылки двухпалатной структуры российского парламентаризма. Наличие такого рода народного собрания позволяет говорить о парламентской демократии как форме государства, базирующейся на принципе народного суверенитета [3- С.43-44.]

«Парламентское правление служит признаком политической зрелости народа», - писал видный русский ученый XIX века Б.Н. Чичерин, указывая на зависимость парламентаризма от определенного уровня развития общества и государства. [4-С.175] Следовательно, парламентаризм как явление социально-политическое и культурно-правовое может возникнуть лишь в определенной общественной среде и является закономерным этапом в развитии государства, индикатором демократии, о чем свидетельствует мировой опыт. Именно с парламентаризмом связаны представительная демократия, конституционализм, разделение властей и, что самое главное, права человека. [5 - С.5]

Парламент – это высший законодательный и представительный орган власти государства: а) парламент – это единственный законодательный орган страны. В ст.105 Конституции РФ сказано: «Федеральные Законы принимаются Государственной Думой», что предопределяет ее основное назначение и специфику деятельности; б) парламент РФ – это общенациональный представительный орган власти РФ [6].

Чем совершеннее парламентаризм, тем шире его влияние на формирование подлинно народного мандата, выработанного в условиях действенной многопартийности и политико-идеологического многообразия, на обеспечение того, чтобы в центре внимания всегда были и оставались права и свободы человека как высшей социальной ценности. [7 - С.221-222, С.227-230]

Со дня принятия Конституции пришлось пройти через серьезные испытания, но поиски и реформы все же происходили в рамках принятой в 1993 г Конституции; по существу, ни разу не вставала угроза государственного переворота. Конституционный строй при всей своей нестабильности все же обеспечил переход к новой общественной формации.

Глава 5 Конституции полностью посвящена Федеральному Собранию и содержит ряд норм, определяющих статус парламента, его структуру, другие важные положения. Кроме того, необходимые конституционные гарантии осуществления законодательной и представительной власти содержатся в главе 1 «Основы конституционного строя», в которой сформированы положения о том, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а так же через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы (п.2 и п.3 ст. 3). В ст. 10 закреплены разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, их самостоятельность. А в соответствии со ст.11 государственную власть в РФ наряду с другими государственными органами осуществляет и парламент – Федеральное Собрание РФ.

Российскому парламентаризму было суждено неоднозначный, противоречивый путь становления и развития, и анализ конституционно правового статуса российского парламента позволяет сделать вывод о том, что он формируется и функционирует в соответствии с классическими принципами парламентаризма, выработанными мировой теорией и практикой.

Становление подлинного парламентаризма, полная реализация его социально-правового потенциала – процесс длительный и требует анализа мирового опыта парламентаризма, условий, в которых данная концепция должна реализоваться, практики функционирования отечественного парламента.

Народ России, являющийся единственным источником власти, носителем суверенитета, участвующий в формировании Государственной Думы в свободных выборах, Совета Федерации через своих представителей может дать объективную оценку деятельности парламента на современном этапе и определить его роль в демократическом государстве.

Одной из важнейших свойств Федерального Собрания – его представительный характер. Народ образует выборный представительный орган (парламент), который обладает исключительным правом принимать законы, охраняющие свободы и права человека и обеспечивающие решения общественных проблем в интересах всех граждан. Поэтому парламент рассматривается как выразитель интересов и воле народа (нация), т.е. всей совокупности граждан государства.

Представительный характер Федерального Собрания во многом обусловлен самими демократическими началами его формирования: принципами представительства формирования Совета Федерации и выборности депутатов Государственной Думы.

Парламенту – Федеральному Собранию РФ отведена важная роль – выступать в качестве законодательного органа Российской Федерации, являясь совокупным органом, состоящим из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.

В развитии парламентаризма в России особая роль отводится Совету Федерации. Его статус закреплен в ст. 11 Конституции РФ, входящей в первую главу Конституции «Основы конституционного строя». Закрепление статуса Совета Федерации в составе Федерального Собрания в главе 1 Конституции Российской Федерации подчеркивает особую стабильность конституционных положений в отношении данного органа.

С позиций Конституции Совет Федерации последовательно выступает как палата, консолидирующая интересы субъектов Федерации в парламенте. Именно в лице Совета Федерации наиболее отчетливо проявляется влияние федеративного устройства России на организацию государственной власти и деятельность органов государственной власти на федеральном уровне.

115-летие Первой Государственной Думы – грандиозное событие для нашей страны. И сегодня одним из главных является вопрос: каково современное состояние и будущее отечественного парламента? События на Украине 2014 года, вхождение Крыма в состав России, поддержка российским Парламентом политики Президента РФ В.В.Путина показали сплоченность и политическую зрелость депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Тем не менее, парламентаризм динамичен и никогда не остановится в своем развитии. И остается надежда на то, что представительство народа, уважение к его интересам останутся главными движущими силами российского парламентаризма [8 -С.145-146].

Литература

1. Государственная Дума // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 4 томах. — СПб., 1907—1909.

2. Артем Кречетников. Сто лет манифеста 17 октября (рус.). Русская служба Би-би-си (30 октября 2005).

3. Горгес Рената К. Так работает правительство и парламент: организация, сотрудничество и контроль в парламентской системе правления. М., 1993.

4. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. –М., 1866.

5. Степанов И.Н. Российское парламентское право: сущностные и регулятивно-целевые ориентиры формирования // Государство и право. -1994. №11.

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 (текст с изм. и доп. на 2015 год) -М.:Эксмо, 2015.

7. Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П., Чернявский А.Г. Конституционное право современной России. Москва «Дело и Сервис».- 2001.

8.Ткаченко В.Г. Некоторые аспекты ограничения законотворческой компетенции Федерального Собрания РФ //Право и политика .-2000 №11.

Соколинская Ю.М.

Преподаватель кафедры конституционного права России и зарубежных стран Воронежского государственного университета, г.Воронеж

ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема международной миграции заняла одно из ведущих мест в повестке мировой политики. По мере роста масштаба и сложности этой проблемы государства и гражданские институты стали больше осознавать вызовы и возможности, которые представляет собой миграция. Во всех регионах мира сейчас есть понимание, что экономические, социальные и культурные выгоды от международной миграции должны реализовываться более эффективно и что следует лучше решать проблемы негативных последствий трансграничного движения населения.

Эффективная миграционная политика, понимаемая прежде всего как обеспечение постоянной (на жительство с обретением гражданства) и временной (трудовой) миграции в Россию, было названа президентом В.В.Путиным в Ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации 2013 г. в качестве одного из главных направлений решения демографической проблемы в России⁵.

В последние два десятилетия и на перспективу миграция составляла и будет составлять важнейший ресурс и условие развития нашего государства. Однако признание и понимание этого важнейшего фактора обеспечения экономического развития и стратегической национальной безопасности страны остаются на недостаточном уровне. В стране доминирует негативный взгляд на миграцию исключительно с точки зрения как реальных, так и гипотетических рисков. Хотя Россия остается страной, привлекательной для миграции и принимающей большое число мигрантов из стран СНГ, многие давние переселенцы до сих пор не могут обрести гражданство, а основная масса временных мигрантов составляет так называемую нелегальную (нерегулируемую) миграцию.

Проблема адаптации мигрантов связана не только с созданием материальных условий жизни, но и с культурной адаптацией в новых условиях проживания. Поэтому в российском законодательстве о гражданстве и о миграции должен быть четко урегулирован вопрос о культурной адаптации мигрантов⁶.

Объемы регистрируемой иммиграции резко сократились по разным причинам, в том числе по причинам запретительного и дискриминационного

⁵ СПС «Консультант Плюс»

⁶ Сазонникова Е.В. Конституционно-правовое регулирование культурных отношений в России. Воронеж, 2011. – С. 19.

характера, которыми отмечена российская миграционная политика последних лет. Это неминуемо приведет к экономической стагнации и к демографической деградации страны в ближайшие годы. Сверхэксплуатация, ксенофобия и насилие в отношении мигрантов, подавляющее большинство которых составляют жители стран бывшего СССР, негативно влияют на межгосударственные отношения в рамках СНГ и закладывают возможности для будущих конфликтов внутри страны⁷.

Назовем некоторые важнейшие моменты в оценке миграции как глобальной проблемы. Мир изменился в результате процесса глобализации. Государства, общества, экономические системы и культуры в различных регионах мира все более интегрируются и становятся все более взаимозависимыми. Новые технологии обеспечивают быстрое перемещение капитала, товаров, услуг, информации и идей из одних стран и континентов в другие. Мировая экономика расширяется, предоставляя миллионам людей лучшие возможности в жизни⁸.

Однако воздействие глобализации было неравномерным, и в уровне жизни и безопасности людей в различных регионах мира отмечаются растущие диспропорции. Важным результатом этих диспропорций стало увеличение масштабов и объемов международной миграции. В 2005 г. насчитывалось почти 200 миллионов международных мигрантов, что равно численности населения Бразилии – пятой по величине страны в мире. Это более чем вдвое превышает цифру, зафиксированную в 1980 году. Мигрантов сегодня можно встретить в любом регионе мира, причем одни из них переезжают в пределах своего региона, а другие – из одного региона мира в другой. Одним из наиболее интенсивных регионов миграционного движения стали страны бывшего СССР, где только Российская Федерация приняла после 1989 г. 13.3 миллиона мигрантов и несколько миллионов человек эмигрировало из России⁹.

Миграция была постоянным и важным свойством человеческой истории. Она поддерживала процесс мирового экономического роста, способствовала развитию государств и обществ и обогатила множество культур и цивилизаций. В современном мире международная миграция продолжает играть важную (хотя часто и непризнанную) роль в национальных, региональных и мировых делах. Во многих развивающихся странах получаемые от мигрантов денежные переводы представляют собой более важный источник дохода, чем официальная помощь развитию или иностранные прямые инвестиции. Средства, которые получает население ряда стран СНГ от работающих в России и других странах мигрантов превосходят не только объемы внешней помощи, но и объемы ВВП этих стран. К таким странам, в частности, относятся Грузия, Армения, Таджикистан.

⁷Ильин И. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. В 2-х томах. М., 1992. – 139с.

⁸Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. Минск, 1997. – 237с.

⁹Иванова Т.Д. Иммиграция в Россию из-за пределов бывшего СССР. М., 1997. – 219с.

В значительной части мира мигранты не только выполняют работу, которую отказываются делать местные жители, но и занимаются деятельностью, требующей высокой квалификации, которой нет у местных жителей. В ряде стран целые секторы экономики и многие сферы коммунальных услуг стали в исключительной степени зависеть от наличия работников-мигрантов и мгновенно развалились бы, если бы эти работники вдруг исчезли. В России ряд важнейших строек и сложнейших технологических объектов (заводские и нефтегазовые комплексы, высотные башни Москва-сити, офисные и жилые здания, дорожные развязки, реставрационные работы и т.п.) созданы и создаются инженерным и рабочим персоналом из таких стран, как Турция, Китай, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения). Профессорско-преподавательский состав и медицинский персонал ведущих образовательных и лечебных учреждений в значительной части составляют недавние мигранты из стран СНГ и Балтии. По разным оценкам, мигранты в России обеспечивают 5-8% ВВП страны, а их денежные переводы не превышают 0,1% ВВП.

Человеческая мобильность стала неотъемлемой частью мировой экономики, и многие страны и компании уходят все дальше в поисках персонала, который им необходим для повышения конкурентоспособности. Не случайно некоторые из крупнейших скоплений мигрантов можно встретить в «мировых городах» – динамичных, новаторских и космополитичных крупнейших городах, которые способствуют укреплению связей между людьми, местами и культурами различных регионов мира. Одним из таких городов является Москва, впечатляющая модернизация которой состоялась благодаря вкладу мигрантов. Другие крупные и малые города России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, интенсивно и к огромной пользе используют постоянную и временную миграцию. В последние годы наблюдается и будет усиливаться конкуренция государств за человеческие ресурсы, в том числе и среди стран бывшего СССР. Это уже проявилось в миграционном поведении населения и правительствах таких в прошлом крупнейших для России стран-доноров, как Казахстан и Украина.

Хотя многие промышленно развитые государства не особенно стремятся это признавать, но их дальнейшее процветание будет сильно зависеть от международной миграции. Так, несмотря на проблемы адаптации и социально-политические риски, а также на Шенгенские ограничения, 25 стран Евросоюза продолжают на 90% обеспечивать рост своего населения за счет мигрантов и их потомков. Во многих странах мира, где существует общество изобилия, наблюдается низкая и продолжающаяся снижаться рождаемость, в результате чего происходит все большее сокращение и старение их населения. В результате для них может оказаться затруднительным поддерживать экономическую производительность на нынешнем уровне, содержать свои системы пенсионного и социального обеспечения и находить попечителей для удовлетворения потребностей стареющего населения. В России, в частности, без мигрантов-рабочих невозможно будет решить даже такую приоритетную задачу, как повышение рождаемости среди основного населения, ибо кому-то нужно строить новые детские сады и будет необходимо использовать

домашнюю помощь мигрантов, чтобы сохранять женскую занятость и обеспечивать воспитывать детей.

Российская Федерация в этом отношении не составляет исключения. Численность населения РФ в 1990 году составляла 147 миллионов, в 2002 году – 145 миллионов, в настоящее время, с учетом некоторого увеличения в последний год, составляет 142 миллиона человек. При этом наблюдается очевидный процесс старения населения, рождаемость упала до уровня развитых стран, а смертность достигла уровня развивающихся.

Активная дискуссия последних лет в научных и политических кругах к настоящему времени привела к пониманию того, что миграция совершенно необходима для замещения естественной убыли населения. Следовательно, миграционная политика государства должна стать доброжелательной, направленной на прием и интеграцию мигрантов, приехавших в Россию на постоянное жительство, и создание простой системы легализации трудовых мигрантов.

Литература

1. Сазонникова Е.В. Конституционно-правовое регулирование культурных отношений в России. Воронеж, 2011. – 79с.
2. Ильин И. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. В 2-х томах. М., 1992. – 139с.
3. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. Минск, 1997. – 237с.
4. Иванова Т.Д. Иммиграция в Россию из-за пределов бывшего СССР. М., 1997. – 219с.

Белоусов Е.И.

*аспирант кафедры конституционного и административного права
Марийского государственного университета,
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация*

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ В ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ

В России, как и в любом государстве, отсчет времени с появления первых средств массовой информации начинается с XVI-XVII веков. Тем не менее история средств массовой информации уходит корнями более глубоко, ведь уже с дохристианских времен средства информации становились проводником формирования общественного мнения, выразителем интересов тех групп и общностей, которые в последствии становятся институтами гражданского общества [1, с. 79]. Вместе с тем в рамках рассмотрения истории правового регулирования исследование исключительно средств массовой информации представляется затруднительным. В контексте данного исследования полагаем целесообразным использование термина «средства массовой информации и коммуникации». Поэтому попытаемся проанализировать становление не столько средств массовой информации, сколько средств массовой информации и коммуникации в России и попробуем оценить влияние государства на эти процессы.

Первый этап связан с принятием христианства, благодаря чему происходит утверждение единого алфавита. Фактически именно в этот период появляются первые «предшественники» средств массовой информации – летописи о прошедших событиях, которые с определенной периодичностью велись в монастырях и не только отражали основные события, но и содержали комментарии их авторов. Однако ограничений в сфере распространения информации не существовало: можно отметить наличие относительной свободы в деятельности летописцев, которые объективно отражали действительность. Нередко можно встретить упоминания и об отрицательных поступках князей, их преступлениях (ссорах и конфликтах, взаимных оскорблениях, нападениях, ослеплениях, убийствах) [2, с. 19].

Важной чертой данного этапа является подконтрольность распространения информации государству. Так, развитие письменности происходило в основном в крупных городах (Киеве, Новгороде, Ростове, Пскове и др.) под контролем князя или его наместников, которые и становились инициаторами создания и развития книжных центров.

Важной особенностью является параллельное развитие в северо-западных землях Руси иной формы массовой коммуникации – вече. Юристами принято рассматривать вече исключительно как один из первых органов местного самоуправления, однако в контексте данного исследования полагаем возможным расценить вече как одно из первых средств массовой коммуникации. Исторически в Новгороде и Пскове, где появилось вече, именно в формате вече происходило оповещение граждан о событиях, донесение информации, имеющей значение для жителей города, а вместе с тем, и выражение мнения этих граждан о поднимаемых вопросах и принятие на основе них решения.

Следующий этап в становлении средств массовой коммуникации связан с нашествием монголо-татарского войска в первой половине XIII века. Безусловно, это стало отрицательным фактором в развитии коммуникации: поскольку средствами массовой коммуникации по-прежнему оставались книги и летописи, то именно набеги монголо-татарской орды послужили основной причиной как их уничтожения, так и книжных центров (библиотек, школ). Как результат – не только существенное замедление развития государства, но падение грамотности и сокращение числа книг.

Борьба с монголо-татарским игом увенчалась успехом и на территории Северо-Восточной Руси образуется новое единое государство – Московское царство, которое послужило толчком к развитию и средств массовой коммуникации. Так, на смену рукописным книгам приходят печатные. Именно в этот период ужесточается отношение государства к свободомыслию и впервые появляется цензура. Если раньше власть и духовенство использовали письменность и книги для распространения грамотности и повышения уровня образованности народа, то сейчас православие становится оплотом борьбы с развитием мысли, в котором усматривает угрозу церкви, измену вере. Так, решением Стоглавого собора, который был созван по инициативе светской и духовной власти (царя Ивана IV и Митрополита Макария) в 1551 г. введена

строгая духовная цензура: полный запрет на чтение и хранение любой неодобренной церковью литературы [4, с. 145]. Именно это решение является отправной точкой отсчета цензуры в России, продлившейся более четырёхсотлетий до конца XX века. Власть пыталась ограничить свободу слова в своих интересах – «политического воспитания подданных» [3, с. 10]. Таким образом, если книгопечатание в Европе было обусловлено потребностью распространения знаний, то в России – потребностью контроля за распространением знаний и создания дополнительных инструментов управления свободой слова и мысли.

Но не только религиозная и светская литература попала под церковную цензуру. Ограничения коснулись и летописей, которые полностью контролировались государственной властью, в угоду которой переписывалась история, придавая Московскому царству черты державы избранной богом, а Москве – имидж «третьего Рима». При полном отсутствии сопротивления со стороны народа, бояр и дворян, Иван IV не только фактически начал процесс закрепощения крестьян, но и лишил людей свободы слова и мысли, стремясь к максимальной централизации в своих руках всей власти. Таким образом, если в предшествующем этапе ограничение свободы слова и мысли было естественным состоянием, обусловленным монголо-татарским игмом, то в период Московского царства стало субъективным решением власти.

Изменения происходят и в процессе коммуникации: если раньше важным инструментом являлось вече, то ему на смену приходит Земский собор, выступавший как высшее сословно-представительное учреждение, рассматривавшее важнейшие общегосударственные вопросы и включавший выборных представителей от «земли». Именно Земский собор становится институтом, связующим власть с «провинцией», позволяя народным представителям донести «нужды и пожелания людей».

Развивался в обозначенный период и институт глашатаев, в обязанности которых входило оповещение народа о происходящих событиях, а также оглашение решений органов власти и церкви, прежде всего, царских указов. Вместе с тем глашатаи информировали о военных победах и поражениях, судебных решениях, в том числе предстоящих казнях и др.

Важной чертой данного этапа становится создание первых средств массовой информации – газет. Именно XVI-XVII вв. являются периодом зарождения периодической печати на Руси. Информация о наиболее важных событиях, происходивших в разных государствах, периодически публиковалась в рукописной газете, получившей наименование «Куранты» («Вести»). В исторических документах отмечается, что в первые годы выпуск газеты держался в тайне и о ее существовании было известно узкому кругу лиц [5, с. 35]. Это объяснялось тем, что власть боялась распространения информации, которая являлась тайной. Данный факт позволяет нам отметить, что средством массовой информации «Куранты» можно назвать с условностью.

Обобщая результаты исследования развития средств массовой информации и коммуникации в допетровской России можно сделать вывод, что

развитие средств массовой информации и коммуникации в допетровский период связано с тремя этапами:

1) от принятия христианства до татаро-монгольского нашествия (характеризуется появлением летописей и вече, как форм средств массовой коммуникации);

2) период татаро-монгольского ига (характеризуется упадком средств массовой информации и коммуникации в силу объективных причин, связанных с уничтожением книг, летописей);

3) период Московского царства (основной его чертой является введение цензуры по инициативе православной церкви, которая стремилась к полному контролю за всей литературой на территории Московского государства).

Основополагающими моментами допетровского периода является, с одной стороны, зарождение средств массовой информации и появление первой рукописной газеты, а с другой стороны – установление впервые в истории России цензуры. Первым правовым документом в этой сфере стал Стоглав. Это основополагающий документ, заложивший основы дальнейшего правового регулирования средств массовой информации в России: до конца XX века цензура будет оставаться фактически единственным правовым инструментом в руках государства.

Литература

1. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в России. М.: Изд-во РАГС, 2004. 328 с.
2. Либрович С.Ф. История книги в России. М., 2000. 236 с.
3. Приселков М.Д. История русского летописания XI-XIV вв. М., 1996. 325 с.
4. Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / под общ. ред. О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1985. 520 с.
5. Черепахов М.С. Возникновение периодической печати в России. М., 1955. 36 с.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Худякова Е.С.
*аспирант факультета Подготовки
сотрудников правоохранительных
органов Южно-Уральского
государственного университета
г. Челябинск, Российская Федерация*

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Чтобы доказательства могли быть использованы как средства доказывания, их следует собрать, т.е. тем или иным путем получить в распоряжение субъекта доказывания именно как доказательства, выделить из всего необозримого множество фактических данных по признаку их значения для дела.

Собирание доказательств — это необходимая фаза процесса доказывания, сущность которой в процессуальной и криминалистической литературе определяется по-разному.

А.И. Вимберг останавливался на понятии собирания доказательств при анализе предмета криминалистики. Он рассматривал собирание доказательств как, (совокупность действий по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению различных доказательств) [1, с. 16-17], Н.В. Терзиев не включал в собирание доказательств их обнаружение, собирание, фиксацию и исследование доказательств [2, с. 6].

А.М. Ларин рассматривал в качестве самостоятельных стадий процесса доказывания поиск и обнаружение доказательств и их закрепление [3, с. 43], П.А. Лупинская определяет собирание доказательств, как «совершение лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судом предусмотренных законом процессуальных действий, направленных на обнаружение, истребование, получение и закрепление в установленном порядке доказательств» [4, с. 412].

Отделять обнаружение доказательств от их собирания нельзя потому, что эти понятия выражают две стороны одной и той же деятельности, не имеющие смысла друг без друга. Нет необходимости выделять в собирании доказательств специально их восприятие, поскольку восприятие — предпосылка и условие и обнаружения, и фиксации доказательств.

Собирание доказательств — понятие комплексное. Оно включает в себя их обнаружение (розыск, поиск), получение, фиксацию, изъятие и сохранение доказательств [5, с. 122].

Обнаружение доказательств — их отыскание, выявление, обращение внимания на те или иные фактические данные, которые могут приобрести доказательственное значение.

Фиксация доказательств — это закрепление, т.е. запечатление, фактических данных в установленном законом порядке, что только и позволяет после этого считать их доказательствами по делу.

Фиксация доказательств, по мимо удостоверение фактов, преследует цель запечатления фактических данных. Причем на первый план в процессуальном понимании фиксации доказательств выступает процессуальная форма удостоверения и запечатления, поэтому процессуальное определение понятия фиксации доказательств в известном смысле можно считать формальным. Отсюда и распространенное среди процессуалистов представление о фиксации доказательств как об их оформлении в установленном законом порядке, т.е. придании им законной формы. В отличии от процессуального, криминалистический аспект понятия фиксации доказательств носит содержательный характер. Здесь делается упор на действие по фиксации доказательств и средств этих действий.

Анализ содержания понятия фиксации доказательств в уголовном судопроизводстве и криминалистике позволяет следующим образом определить это понятие: фиксация доказательств – это система действий по запечатлению в установленных законом формах фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, а также условий средств и способов их обнаружения и закрепления.

Из это следует что:

1. фиксация доказательств – это, в известном смысле, физическая деятельность, система действий, а не чисто мыслительная процедура запоминания каких-то фактов, явлений, процессов;

2. Объектом фиксации выступают не всякие фактические данные, а лишь те сведения, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь, прокурор, суд устанавливает наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, совершение или не совершение этого деяния подозреваемым или обвиняемым и виновность либо не виновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;

3. эта деятельность направлена на запечатление объекта фиксации в определенных (процессуальных) формах. Следовательно, не всякая, пусть даже материальная, форма запечатления удовлетворяет требованиям фиксации доказательств, отвечает этому понятию, а только установленная процессуальным законом;

4. в понятие фиксации доказательств входит не только запечатления самих фактических данных, но и действий по их обнаружению, ибо допустимость доказательств зависит от допустимости их источников, средств и способов их обнаружения как тех, так и других. Для суждения же об их допустимости необходима соответствующая информация, запечатление которой и осуществляется при фиксации доказательств;

5. наконец, поскольку фиксация доказательств есть облечение фактических данных в соответствующую процессуальную форму, необходимо запечатлеть информацию о самом процессе фиксации (об условиях, применявшихся средств и способах фиксации), без чего невозможно достаточно полно и объективно оценить результаты фиксации, т.е. решить вопрос о полноте и адекватности отражения.

Из сказанного можно заключить, что объектами запечатления при фиксации доказательств являются:

- а) сами фактические данные;
- б) действия по их обнаружению и фиксации;
- в) условия их обнаружения и фиксации;
- г) средства и способы обнаружения и фиксации фактических данных и остальных объектов запечатления.

Следует так же отметить, что процессуальная форма фиксации доказательств требует указания и на субъекты фиксации.

Изъятие доказательств преследует цель обеспечить возможность их использования для доказывания, приобщения их к делу и также служит средством их сохранения для следствия и суда. В тех случаях, когда речь идет о вещественных доказательствах, изъятие которых в натуре по каким-либо причинам нецелесообразно или невозможно, в качестве средств изъятия выступают некоторые формы и способы фиксации. Строго говоря, доказательство при этом не изымается, а изымаются, переносятся, переходят на новый объект его доказательственные свойства. Новый объект носитель этих свойств, является производным вещественным доказательством.

Формирование доказательств. Этот термин неизвестен закону, но встречается в процессуальных работах [6, с. 5]. Ранее уже говорилось о том, что под «формированием доказательств» следователем иногда ошибочно понимается создание доказательств следователем. Действительно, если встать на точку зрения, что составление протокола следственного действия как источника доказательств есть деятельность следователя по созданию доказательств, то можно признать его их «создателем». Но если признать, что следователь не создает тех фактических данных, которые содержатся в протоколе, а лишь придает им обусловленную законом форму, становится ясно, что ни о каком создании доказательств в данном случае нет и речи. Это именно формирование доказательств: заключение в законную форму полученных следователем или органом дознания сведений, информации.

Условие собирания доказательств. Собирание доказательств осуществляется при соблюдении ряда условий, процессуальных и криминалистических.

1. При собирании доказательств необходимо безусловное соблюдение требований законности. Практически это означает:

- собирание доказательств только предусмотренным законом способами;
- использование законных способов собирания доказательств только в рамках такой их процессуальной процедуры, которая установлена законом;
- собирание доказательств только уполномоченным на то законом лицом;
- объективность, беспристрастность в собирании доказательств;

Получение доказательств. Для ряда участников закон предусматривает возможность представления доказательств (материалов). Этим правом наделены потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, и их представители; подозреваемый и обвиняемый их защитники и законные представители.

Говоря о праве представлять доказательства, нельзя не сказать о том, что этот институт не как не обеспечен соответствующей обязанностью должностных лиц, выдавать перечисленным участникам процесса предметы и документы для их представления, следователю или суду. Закон ничего не говорит о том, каким путем участники процесса могут получить доказательства для их представления, как обеспечиваются условия их получения ими. Это явный пробел в законе, затрудняющий или вообще делающий невозможным реализацию на практике декларированного права.

Сохранение доказательств заключается в принятии мер по сохранности самих доказательств либо их доказательственных свойств, а также преследует цель обеспечить возможность использования их в любой момент доказывания. Меры по сохранению доказательств могут носить процессуальный характер (например, приобщение к материалам дела), но могут быть и технико-криминалистическими (консервация объектов, покрытие их защитными пленками и т.п.).

Литература:

1. Винберг А. И. Предмет, задачи и система советской криминалистики. – М., 1959. – 200 с.
2. Терзиев Н. В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. – М., 1956.
3. Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. – М., 1966. – 210 с.
4. Уголовный процесс: Учеб. / Под ред. П.А. Лупинской. – М., 1995. – 544 с.
5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Юристъ, 1997. – Т. 2. Частные криминалистические теории. – 464 с.

Витовская Е.С.

*преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин «Кузбасский институт ФСИН России»
г.Новокузнецк*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наказание зависит от определения законодателем степени общественной опасности совершенного преступного деяния. Так, в правоприменительной деятельности прослеживается дисбаланс между общественной опасностью преступлений и применением санкций, установленных уголовным законодательством, причем такой простор для усмотрения правоприменителя, не редкий случай. Посредством реализации компетенции правоприменителя происходит индивидуализация уголовного наказания. Согласимся с мнением А.Г. Антонова о том, что степень общественной опасности складывается из

различных структурных элементов, таких как форма вины, размер вреда и вероятность его наступления¹⁰.

Одним из наиболее общественно опасных проявлений преступности являются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее – наркотиков). Так, в 2014 году официально зарегистрировано 56 521 указанных преступлений, а выявлено 253,5 тыс. наркопреступлений, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года¹¹. Приведенные статистические данные, убедительно свидетельствуют о том, что со стороны государства незамедлительно должны быть предприняты энергичные комплексные меры, направленные на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе уголовно-правовыми средствами.

Одним из важных признаков, т. е. «обстоятельств, существенно повышающих степень общественной опасности деяния»¹², описывающих преступные посягательства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выступает количественная характеристика основного предмета преступления.

Размер наркотиков выполняет следующие функции: позволяет отграничить административное правонарушение от преступления, а уголовную ответственность – от административной; указание размера наркотиков является одним из критериев разграничения основного, квалифицированного и особо квалифицированного составов в ст.ст. 228, 228¹, 228³, 228⁴, 229, 229¹ Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).

До 1 января 2013 года законодательство РФ оперировало только двумя градациями размера наркотиков – крупный и особо крупный размер. Конкретные показатели, составлявшие крупный и особо крупный размер для того или иного вещества, были утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.02.2006 г. № 76¹³, на которое ориентировался Верховный Суд РФ, издавая широко применяемое на практике постановление Пленума от 15.06.2006 г. № 14¹⁴. Однако с 1 января 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в УК

¹⁰ См.: Антонов А.Г. Общественная опасность преступления: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. С. 30.

¹¹ См.: Состояние преступности в Российской Федерации за 2014 год / Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: <http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/1200461>. (дата обращения: 24.02.2015).

¹² Прохоров Л. А., Прохорова М. Л. Вопросы уголовно-правовой оценки преступных посягательств, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, при наличии квалифицирующих признаков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2007. № 9. Т. 2. С. 184.

¹³ См.: Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства и ли психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Постановление Правительства РФ от 27.11. 2010 № 934 // Российская газета. № 29. 11.02.2006. (Документ утратил силу).

¹⁴ См.: О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 // Российская газета. 2006. № 137.

РФ¹⁵, которыми была установлена трехзвенная система размеров наркотиков: к «крупному» и «особо крупному» размерам добавилась категория «значительного размера»¹⁶.

Ряд статей главы 25 УК РФ содержат отсылочные нормы, утверждающие порядок, аналогичный тому, который существовал до внесения изменений: значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, утверждаются Правительством РФ. С этой целью были приняты Постановления Правительства № 1002 и 1020, утвердившие значительный, крупный и особо крупный размер наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений и их частей для целей ст.ст. 228, 228¹, 229 и 229¹ УК РФ, а также крупный и особо крупный размер прекурсоров содержащих растений для целей ст.ст. 228³, 228⁴ и 229¹ УК РФ и, кроме того, приведено в соответствие с изменениями в законодательстве Постановление Правительства № 934, закрепившее показатели крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, специально для целей ст. 231 УК РФ¹⁷.

Помимо Перечня веществ и числовых показателей, в которых выражается значительный, крупный и особо крупный размер для конкретного вещества, данные подзаконные акты содержат важное уточнение, относящееся к определению объема аналогов наркотических средств и психотропных веществ: значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

Особые правила установлены в отношении наркосодержащих растений и их частей. Если для целей ст.ст. 228, 228¹, 229, 229¹, 228³, 228⁴ и 229¹ УК РФ Постановлениями Правительства № 1002 и 1020 размеры растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, определены в граммах, то для ст. 231 УК РФ размеры

¹⁵ См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1166; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.

¹⁶ См.: Ответы на вопросы судов о применении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью приведения приговоров в соответствие с законодательством, вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также прекурсоров. [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

¹⁷ См.: Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6696.

культивирования растений определены в количестве растений (кустах или плодовых телах – для грибов), независимо от фазы развития, в которой находится данное растение. При этом в Постановлении № 1002 указано, что значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам для их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Для наркосодержащих растений и их частей, чей размер измеряется в граммах, а также для жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно средство или вещество из перечисленных в Списке I наркотических средств и психотропных веществ, размер определяется массой сухого остатка после высушивания исходного материала до постоянной массы при температуре +70 ... 110 градусов Цельсия.

По изменениям, произведенным в градации размера наркотиков, можно проследить динамику уголовной политики государства в отношении наркопреступлений. Во-первых, критерий значительного размера был введен в структуру основного состава ст. 228, а критерий крупного размера – в основной состав ст.ст. 228³, 228⁴, 231 УК РФ. Во-вторых, как отмечает Президиум Верховного Суда, в качестве «значительного» и «крупного» размеров определены те значения, которые соответствовали прежним «крупным» и «особо крупным» соответственно. Для «особо крупного» размера утверждены новые значения¹⁸. При этом наказание в массе, равной прежним крупному и особо крупному размерам (то есть «значительному» и «крупному» в настоящее время), существенно усилено, а за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами в особо крупных размерах установлена, естественно, еще более строгая ответственность. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что в условиях, когда наркотизация граждан страны принимает эпидемический характер, законодателем взят курс на ужесточение мер по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков.

Деяния, представляющие сравнительно меньшую общественную опасность для того, чтобы попасть в разряд уголовно наказуемых, должны совершаться в отношении предмета значительного или крупного размера. Таким образом, в главе 25 УК РФ реализуется принцип справедливости и соразмерности наказания общественной опасности деяния.

В заключении хотелось бы сказать, что введение в УК РФ трехзвенной системы градации размера предмета преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков оставляет большой простор для индивидуализации ответственности и наказания в рамках правоприменительного процесса.

¹⁸ См.: Ответы на вопросы судов о применении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью приведения приговоров в соответствие с законодательством, вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также прекурсоров. [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

Литература

1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 10. – Ст. 1166.

3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 // Российская газета. – 2006. – № 137.

4. Ответы на вопросы судов о применении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью приведения приговоров в соответствие с законодательством, вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также прекурсоров. [Электронный ресурс] // справ.-правовая система «Консультант Плюс».

5. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства и ли психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление Правительства РФ от 27.11. 2010 № 934 // Российская газета. – № 29. – 11.02.2006. (Документ утратил силу с 01.01.2013 г.)

6. Антонов А.Г. Общественная опасность преступления: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 39 с.

7. Прохоров Л.А., Прохорова М. Л. Вопросы уголовно-правовой оценки преступных посягательств, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, при наличии квалифицирующих признаков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2007. – № 9. – Т. 2. – С.184-194.

8. См.: Состояние преступности в Российской Федерации за 2014 год / Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: <http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/1200461>. (дата обращения: 24.02.2015).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Бакунов А.В.,

*доцент кафедры гражданского и трудового права
Института права, экономики и управления
Сахалинского государственного университета
г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация*

Иванова Ю.С.

*юрисконсульт ООО «Гео-Строй Групп»
г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация*

О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАТУСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

С точки зрения теории гражданского права и практики представляет интерес вопрос о том, может ли быть реализована общественно-полезная деятельность групп граждан без оформления коллективных интересов и государственной регистрации юридического лица – некоммерческой организации.

Следует согласиться с тем, что общественно полезные цели некоммерческих организаций находятся за пределами гражданско-правового регулирования, а потому в ряде случаев они могут быть достигнуты и без признания соответствующих образований субъектами гражданского права. Об этом свидетельствует законодательно закрепленная возможность возникновения и деятельности организаций, не обладающих правами юридического лица, например: религиозных групп (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»); общественных объединений (ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»); профессиональных союзов (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности») и других.

Несмотря на отсутствие у подобных образований гражданской правосубъектности, они могут обладать свойствами, позволяющими им выступать в самостоятельном качестве, отличным от совокупности их участников, а также, как отмечает Т.В. Сойфер, «иметь определенные права и обязанности, в том числе гражданско-правового характера (к примеру, религиозная группа вправе осуществлять обучение религии)» [1, с. 34].

Поскольку общественная деятельность может осуществляться образованиями, не имеющими прав юридического лица, Т.В. Сойфер, предлагает использовать понятие «некоммерческая организация» в двух значениях – широком и узком. В широком, общеправовом значении – это все организации, в том числе не являющиеся юридическими лицами коллективные образования, созданные с общественно полезными целями, выполняющие социально-экономические функции, а потому наделяемые определенными правами и обязанностями, в основном не обладающие гражданско-правовым

характером. В узком, гражданско-правовом смысле под некоммерческими организациями следует понимать только те из указанных организаций, которые приобрели статус юридического лица [1, с. 34].

Однако существуют и противники отнесения к некоммерческим организациям образований, не имеющих статуса юридического лица. В первую очередь они указывают, что в большинстве случаев создание некоммерческого юридического лица необходимо для материального обеспечения его общественной деятельности и для возложения на него, а не на его участников риска несения возможной имущественной ответственности. Так, Е.А. Сухановым и Г.Е. Авиловым, было высказано мнение, что «субъект права, не являющийся собственником, не должен быть и участником имущественного (гражданского) оборота, основанного на товарно-денежном обмене между частными собственниками-товаровладельцами» [2, с. 18]. В противном случае, в обороте могут распространиться юридические лица, которые будут не в состоянии нести реальную имущественную ответственность по своим обязательствам, а потому, как считают Е.А. Суханов и Г.Е. Авилов, не следует допускать к участию в обороте некоммерческих организаций, не обладающих достаточной имущественной базой для своей хозяйственной деятельности.

Следует согласиться с тем, что значительное количество организационно-правовых форм некоммерческих организаций закреплено в российском законодательстве не только с целью реализации различных общественных интересов, ради которых некоммерческие организации создаются, но и для удобства ведения ими хозяйственной (в том числе приносящей доход) деятельности.

Кроме того следует учесть, что в российском законодательстве давно наметилась тенденция создавать организационно-правовые формы не просто для удобства ведения ими хозяйственной деятельности, но и для закрепления за каждой организационно-правовой формой своего рода «сферы общественного производства». Так, организационно-правовая формы создана для собственников жилья, сразу несколько организационно-правовых форм для лиц, чья деятельность связана с садоводством, огородничеством и дачным хозяйством, специальные организационно-правовые формы созданы для казачьих обществ и общин малочисленных народов Российской Федерации и так далее.

Вместе с тем, некоторые авторы полагают, что нецелесообразно привязывать организационно-правовые формы юридических лиц к видам деятельности, которые они осуществляют. Так, например, В.Ф. Попондопуло указывает, что «используемые законодательством и практикой иные обозначения типа «хозяйствующий субъект», «банк», «биржа», «арендное предприятие», «малое предприятие», «предприятие с иностранными инвестициями», «совместное предприятие», «холдинг», «финансово-промышленная группа» и некоторые другие, имеющие определенное смысловое значение, подчеркивают характер деятельности предпринимателя, но к организационно-правовым формам юридических лиц отношения не имеют. Наоборот, соответствующие юридические лица создаются в одной из

организационно-правовых форм коммерческих или некоммерческих организаций, предусмотренных ГК» [3, с. 15].

Актуален также вопрос о предоставлении для некоммерческих образований, не имеющих статуса юридического лица, различного рода льгот и преференций, а так же возможности привлекать средства и осуществлять деятельность приносящую доход.

Как утверждает Степанов, проблема размывания целей деятельности и коммерциализации некоммерческих организаций, получает новое звучание уже за рамками права юридических лиц – «в иных регулятивных сферах, где государство, руководствуясь желанием поддержать те или иные социально незащищенные группы населения либо развивать определенные виды социально полезной деятельности, вводит некоторые преимущества для некоммерческих организаций» [4, с. 3].

Подобные преимущества, выделенные в работах Степанова и др. авторов, можно классифицировать следующим образом:

- 1) преимущества в налоговой сфере (снижение налогов),
- 2) освобождение от определенных видов государственного контроля и надзора (в сферах, где такой контроль присутствует)
- 3) организационные преимущества, выражающиеся в менее громоздкой структуре управления (внутренняя организация некоммерческих организаций, как правило, не подвергается серьезной регламентации со стороны законодателя, а потому управление в таких юридических лицах не формализовано),
- 4) дотационные (инвестиционные) преимущества, когда предусматривается, что определенным видом деятельности либо получателем денежных дотаций могут выступать организации, осуществляющие определенную деятельность и созданные в форме некоммерческие организации.

Освобождение от налогов и иные преимущества, которые достаются некоммерческой организации от государства, это в известном смысле плата, которую государство дает некоммерческой организации за то, что последняя выполняет часть функций, которые в противном случае пришлось бы брать на себя государству, поскольку социальные программы – это традиционная сфера его ответственности.

Иными словами, государство заключает с гражданским обществом своего рода договор - государство так или иначе спонсирует деятельность некоммерческой организации в обмен на то, что государство снимает с себя ответственность за ряд социальных функций, а некоммерческая организация в свою очередь получает большую свободу действий (в сравнении с коммерческими организациями) и поддержку со стороны государства, однако при этом такая организация должна реализовывать определенную социальную функцию. В противном случае, как отмечает Д.И. Степанов, «если некоммерческая организация, являясь таковой лишь по названию, фактически превращается в торговую лавку, получающую к тому же еще и поддержку со стороны государства в той или иной форме, отграничить «хорошие», «правильные» некоммерческие организации от «плохих», мимикрирующих под

некоммерческие, однако на деле такими не являющихся, можно путем отождествления функции, реализуемой юридическим лицом, с декларируемой им деятельностью и/или целью деятельности с одновременным законодательным закреплением санкций за отступление от ранее провозглашенных (в учредительных документах или иным образом формализованных) видов или целей деятельности... так, если организация при ее создании была ориентирована на осуществление благовидных видов деятельности и достижение тех или иных некоммерческих по существу целей, а впоследствии фактически занялась предпринимательством под видом указанной деятельности, то подобная организация должна подвергнуться негативному воздействию со стороны государства (штрафы, принудительная реорганизация в коммерческую организацию или ликвидация)» [4, с. 3]. Указанный прием, направленный на предотвращение размывания границ некоммерческих организаций, есть не что иное, как последовательное претворение в жизнь функционального подхода: некоммерческая организация есть организация, преследующая общепольные цели не только декларативно, но и фактически; если конкретное юридическое лицо отклоняется от достижения своего предназначения, то оно должно быть либо приведено к декларируемой организационно-правовой форме, либо вовсе выведено за ее рамки (ликвидировано или преобразовано в организацию противоположного типа). Однако такие «меры воздействия» весьма проблематично применять к образованиям, не имеющим статуса юридического лица. Кроме того практически невозможно осуществлять контроль за такими образованиями по причине отсутствия у них четких формализованных критериев (государственной регистрации, учредительных документов, в которых определены цели деятельности, как следствие – отсутствие ограничений на занятие деятельностью, приносящей доход, неопределенность с управлением (органами) и т.д.).

Таким образом, представляется, что для участия в гражданском обороте некоммерческой организации необходимо иметь статус юридического лица. Это обусловлено необходимостью введения ее в хозяйственный оборот, наделение ее определенной правосубъектностью (в том числе самостоятельной ответственностью), преимуществами перед коммерческой организацией (взамен чего некоммерческая организация принимает на себя определенные социальные функции).

Образования не имеющие статуса некоммерческой организации безусловно имеют право на существование и фактически могут принимать на себя какие-либо социальные функции, однако они не могут выступать в качестве участников гражданского оборота.

Литература:

1. Сойфер Т.В. К вопросу о правовом статусе некоммерческих организаций. // Журнал российского права. - №1 – 2009.
2. Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. Т. 6. N 1.

3. Попондопуло В.Ф. Формы осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации// Предпринимательское право. - 2005. - N 4.

4. Степанов Д.И. В поисках критерия разграничения юридических лиц на два типа и принципа обособления некоммерческих организаций. // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Пермяков Д.Д.

Студент 3 курса,

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Факультет правового и социально – педагогического образования

Россия, г. Пермь

Смертная казнь, как высшая мера наказания: конституционно-правовой анализ

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, КАК ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

"Если мы скажем, что жизнь есть такое благо, которое не имеет цены, то отнятие такого блага у другого влечет за собой отнятие того же блага у преступника. Это закон, который он сам себе положил...Есть такие ужасные преступления, за которые единственным достойным наказанием может быть только отнятие жизни." – Б.Чичерин

Актуальность представленного исследования заключается в том, что право на жизнь представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации, образует первооснову всех других прав и свобод, складывающихся в этой сфере, ибо все остальные права утрачивают смысл, в случае гибели человека.

Право на жизнь — основное, неотъемлемое, принадлежащее от рождения, и неотчуждаемое право, гарантирующее и защищающее одну из основополагающих ценностей личности и общества — человеческую жизнь, недопустимость ее произвольного лишения. Право на жизнь — это личное, абсолютное, естественное и неотчуждаемое право каждого человека. Жизнь человека - это высшая социальная ценность, охраняемая законом. Обязанностью государства является предоставление гарантий обеспечения права на жизнь каждому человеку, создание механизмов и институтов защиты данного права.

К сожалению, жизнь человека не является сегодня абсолютно защищенной. Убийства остаются обычными преступлениями, и их количество не уменьшается, не смотря на цивилизованность многих стран и их ориентированность на гуманистические ценности.

В этой связи немалую роль играет уголовное наказание за особо тяжкие преступления и самым радикальным, дискуссионным и противоречивым видом наказания, который лишает человека не только права на жизнь, но и самой жизни - является смертная казнь.

Проблема смертной казни затрагивает как, правовые так и нравственные, религиозные, этические и другие аспекты. Проблема смертной казни сложна и неоднозначна.

Смертная казнь - одно из древнейших наказаний, известных человечеству. Собственно говоря, смертная казнь применялась с незапамятных времен, еще до того, как возникли такие науки как - уголовное право, социология, культурология, психология. Один из виднейших российских ученых Николай Степанович Таганцев писал "Лишение жизни как вид общественной расправы с

преступниками встречалось несравненно ранее". (Сборник статей Н.С. Таганцева. Смертная казнь, 1913, стр.57)

Сегодня существуют две основные теоретические позиции по отношению к проблеме такого вида наказания, как смертная казнь. Одни ученые и практики выступают целиком против применения смертной казни и за ее немедленную отмену, объясняя это аморальностью и нецелесообразностью данного наказания. Другие поддерживают применение смертной казни, рассматривая ее не только как правовое ограничение, но и как физическое уничтожение преступника, которое гарантирует обществу полную безопасность от подобного деяния этого лица.

Противники смертной казни утверждают , что смертная казнь порождает жестокость в обществе и подогревает иллюзии, будто с преступностью можно справиться одними лишь мерами устрашения, что применение этой меры есть акт мести человеку, преступные намерения которого порождены обществом, что смертная казнь не в состоянии сдерживать рост преступности.

Однако, в этой связи, стоит обратить внимание на работы известных американских криминологов, являющихся сторонниками смертной казни, И. Эрлиха, С. Лайсона, П.Рубина и Дж. Шефарда. В разное время эти ученые, используя методы регрессионного анализа, различные экономические и демографические показатели, рассчитали общепреventивный потенциал высшей меры наказания. По их расчетам, исполнение одного смертного приговора потенциально, в зависимости от разных условий, спасает жизни от 8 до 28 человек.(Department of Economics Emory University Atlanta "Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect. New Evidance from Post-moratorium Panel Data". 2001, P.25)

Есть свидетельства о том, что вопрос смертной казни активно дебатировался уже в Древней Греции во времена Пелопонесской войны. С тех пор прошло около 2500 лет, и мы получили от далеких предков смертную казнь в современное законодательство, а вместе с этим унаследовали и всю проблематику, как правовую, так и нравственную, в современной правовой мысли.

В настоящее время в мировом сообществе наблюдается устойчивая тенденция к отказу от применения смертной казни и пересмотра своего отношения к самому явлению, отражающая приверженность многих государств демократическим традициям. В связи с этим возникает вопрос о правомерности и допустимости применения смертной казни, а также о ее необходимости и целесообразности. Смертная казнь, как исключительная мера наказания, противоречит Всеобщей декларации прав человека, принятой Ген. Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Статья 3 декларации устанавливает, что "каждый человек имеет право на жизнь", а в ст.5 отмечается, что "никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство обращению и наказанию".(Всеобщая декларация прав человека, принятая Ген. Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.)

Кроме того, смертная казнь противоречит статье 20 ч.1 Конституции Российской Федерации, в которой сказано, что "каждый имеет право на

жизнь". ("Конституция Российской Федерации" 12.12.1993г.) Однако, согласно части 2 этой же статьи в нашей стране допускается применение смертной казни, которая может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни. (Всеобщая декларация прав человека, принятая Ген. Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) Так же в действующем УК РФ в ст.44 смертная казнь устанавливается как один из видов наказания. ("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ) Так же 16 мая 1996 года был опубликован Указ Президента РФ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". (Указ Президента РФ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы", 16.05.1996) 19 ноября 2009г. Конституционный Суд России постановил, что смертная казнь в РФ не может применяться после 1 января 2010г. Правда, парламент России до сих пор, под различными предложениями, явно уклоняется от ратификации Протокола к Европейской конвенции по правам человека, отменяющего смертную казнь. Однако пресс-служба Конституционного Суда уже заявила, что смертная казнь в России отменена навсегда. Говоря о наличии или же отсутствии такого вида наказания, как смертная казнь в Российском праве, проблеме возвращения или же ее поэтапной отмене, можно сделать вывод о том, что это внутренний выбор, который должен сделать каждый человек самостоятельно, независимо от решения власти. Возможно, потому что, это выбор прежде всего моральный.

Так, все-таки имеет ли государство право отнимать у преступника высшее благо, данное ему от рождения, - жизнь? Соответствует ли мера наказания совершенному преступлению? Может ли государство оправдать или доказать необходимость подобной карательной меры для поддержания и охраны правопорядка?

Ответом на эти вопросы может послужить высказывание Ч. Беккариа: "Чем более жестоким становятся наказания, тем более ожесточаются души людей, а впечатление производит не столько строгость наказания, сколько его неизбежность". (Беккариа Ч. "О преступлениях и наказаниях", 1939, стр. 314)

Список литературы.

1. Сборник статей Н.С. Таганцева. Смертная казнь. С.-П. 1913.
2. "Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect. New Evidence from Post-moratorium Panel Data". Department of Economics Emory University Atlanta. Ga. 2001.
3. Всеобщая декларация прав человека, принятая Ген. Ассамблеей ООН 10 декабря 1948.
4. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.05.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2011).
6. Указ Президента РФ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" от 16.05.1996

7. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.

Решняк М.Г.

*Заместитель заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Международного юридического института
Москва, Россия*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТНОЙ СИЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Не смотря на то, что обратная сила уголовного закона находится в зоне постоянного внимания ученых-юристов, в правоприменительной практике в ряде случаев по-прежнему возникают определенные проблемы. Практика Конституционного Суда Российской Федерации нередко затрагивает вопросы обратной силы уголовного закона в их взаимосвязи с различными нормами Конституции РФ, уголовно-процессуального и иного законодательства. Это связано с тем, что реализация принципов и правил темпорального действия уголовного закона сопряжена с принятием правоприменительных решений, существенно затрагивающих права и обязанности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Рассмотрение соответствующих положений на предмет их соответствия Конституции РФ способствует выявлению и устранению многих проблем, имеющих системный характер, на законодательном уровне, позволяет гражданам добиваться законных и обоснованных судебных решений. Полагаем, что весьма логичным продолжением и дополнением этой деятельности была бы подготовка обзоров судебной практики и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающихся проблемных вопросов действия уголовного закона во времени.

В данной статье мы уделим внимание рассмотрению одного из них. Обязывает ли суд исключение нижнего предела некоторых видов наказания в ряде статей Особенной части УК РФ во всех случаях переqualифицировать содеянное на статью в новой редакции, если лицу ранее назначался такой вид наказания? Должен ли суд в случае переqualификации назначить более мягкое наказание?

Считаем, что исключение нижнего предела некоторых видов уголовного наказания в ряде статей Особенной части УК РФ (например, в ч. 1, ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 111 УК РФ исключены нижние пределы лишения свободы) свидетельствует о том, что уголовный закон в измененной редакции смягчает наказание, что обуславливает его обратную силу (ч. 1 ст. 10 УК РФ).

По данному вопросу следует учитывать Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устранившим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» [1].

В пункте 4.2 данного Постановления, в частности, указывается, что Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на судебную защиту его прав и свобод путем обеспечения всем субъектам возможности свободного доступа к правосудию, отвечающему требованиям независимости, справедливости, беспристрастности. Рассмотрение судом находящихся в его производстве дел в силу установленных конституционных принципов предполагает наличие у него возможности выбора решения, исходя из действующего законодательства, обстоятельств конкретного дела, позиций участников судопроизводства и их обоснования. Предоставление же суду при решении вопросов, связанных с применением нового уголовного закона, смягчающего ответственность за преступление, единственной возможности - снизить ранее назначенное наказание до верхнего предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, как нам представляется, ограничивало бы его полномочия как органа правосудия и нарушало бы право граждан на судебную защиту.

Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, определяющие полномочия суда по приведению вступившего в законную силу приговора и других судебных решений в соответствие с имеющим обратную силу уголовным законом, которым устраняется или смягчается ответственность за преступление, такого рода ограничений не содержат и, следовательно, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы граждан, что не исключает право законодателя предусмотреть иной, специальный, порядок приведения таких решений в соответствие с новым уголовным законом, устранившим или смягчающим ответственность за преступление».

Анализ содержания приведенного извлечения из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации позволяет сделать вывод, о том, что переквалификация деяния в случае исключения нижних пределов наказания за его совершение не является обязательной, если при этом не менялись диспозиции соответствующих норм. Не является обязательным и снижение срока или размера назначенного ранее наказания, хотя у суда появляется такая возможность, поскольку диапазон наказания расширяется за счет устранения из санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ нижнего предела срока лишения свободы или другого вида наказания.

Например, в санкции ч.4 ст.111 УК РФ ранее указывался срок лишения свободы от 5 до 15 лет, а после внесенных в УК РФ Федеральным законом от 07.03.2011г. № 26-ФЗ [2] изменений – только до 15 лет. Следовательно, при определении нижнего предела данного срока правоприменитель должен обратиться к общей норме, определяющей сроки лишения свободы как вида

наказания (ч. 2 ст. 56 УК РФ), а значит для ч.4 ст.111 и иных статей Особенной части УК РФ, подвергнувшихся сходным изменениям, нижним пределом срока лишения свободы в санкции является срок в 2 месяца. Таким образом, при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ, суд определяет срок назначаемого лишения свободы исходя из диапазона от 2 месяцев до 15 лет. Полагаем, что данная ситуация свидетельствует о том, что новый уголовный закон создает возможность смягчения наказания, поскольку установленный им нижний предел срока лишения свободы меньше такого же предела в предыдущем законе в 30 раз. Вместе с тем суд вправе, но не обязан снизить срок наказания только за счет изменения его нижнего предела в санкции, равно как не обязан снижать его при изменении верхнего предела наказания, за исключением случаев, когда такой предел в новом уголовном законе претерпел снижение, а назначенное ранее наказание его превышает.

Таким образом, мы полагаем, что приговор суда, вынесенный до устранения нижнего предела наказания в санкции, был сориентирован на предусмотренные ранее нижний и верхний пределы данного наказания, поэтому после соответствующих изменений пределы судебсого усмотрения существенно расширяются, причем в направлении возможного снижения срока лишения свободы, а это значит, что новый уголовный закон может иметь обратную силу.

Литература

1. Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 . № 18. Ст. 2058.
2. «Российская газета» от 11 марта 2011 г. № 5427.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Калиниченко К.П.

*Студентка международно-правового института
Московского Государственного Юридического Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
г. Москва, Россия*

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА: ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДОСТАТКОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Нарушение минимальных гарантий в области трудового права, прежде всего, бьет по социально-незащищенным слоям населения. Оно понижает жизненный уровень низкооплачиваемых работников, создает гипертрофированный разрыв в доходах разных слоев населения, и мешает выведению трудовых отношений из «теневое» сектора экономики. Размер минимальной оплаты труда, установленный в настоящее время в Российской Федерации не соответствует реальным трудовым затратам, приводит к занижению цены рабочей силы.

МРОТ стал выполнять функции средства измерения, расчетного эталона величин: пособий и иных социальных выплат и т.п. Это удобнее, чем принимать каждый раз новое положение о конкретных цифрах, учитывая быстро изменяющиеся факторы, например, инфляцию.

Государство придает минимальному размеру оплаты труда также значение социального стандарта, функция которого состоит в том, чтобы обеспечить в соответствии с обязательствами, взятыми на себя по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, каждому работнику право на достаточный жизненный уровень.

Не все из международных нормативных актов ратифицированы Российской Федерацией. Конвенция № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» была принята в 1970 году, но до сих пор не ратифицирована в РФ. Между тем, положения, содержащиеся в данной конвенции, устанавливая факторы, которые способны объективнее оценить необходимую сумму средств для установления минимального размера оплаты труда, так как охватывают широкий спектр взаимосвязанных элементов, как экономического, так и социального характера.

Размер минимальной оплаты труда в РФ ориентируется на стоимость минимального количества продуктов на одного человека, что является несколько не продуманным, ввиду того, что работник может содержать семью.

Субъекты Российской Федерации отличаются по уровню своего экономического развития, структуре экономики и доходам населения. Резкое повышение единого для всех регионов минимального размера оплаты труда может негативно отразиться на развитии отдельных областей, прежде всего тех, где высока доля низкооплачиваемого труда. В этом случае вместо выравнивания экономического потенциала отдельных частей страны вероятно усиление региональной дифференциации.

Существующий порядок установления на уровне субъекта РФ минимальной заработной платы региональным соглашением не может быть признан соответствующим принципам российского и международного права. Минимальная заработная плата – это величина, меньше которой платить работнику нельзя, поскольку нарушаются все его права в сфере оплаты труда, предусмотренные международными и национальными правовыми актами, а ввиду добровольности процедуры конкретный субъект может вовсе не заключать регионального соглашения о минимальной заработной плате, и тогда для работников этого субъекта будет действовать федеральный МРОТ.

Если субъект Российской Федерации заключает соглашение, то это не означает, что установленный в нем размер минимальной заработной платы будет распространяться на всех работников субъекта РФ, потому что сфера действия регионального соглашения может не распространяться на работников, работодатели которых не участвуют в системе социального партнерства.

Порядок установления регионального уровня минимальной заработной платы хоть и носит договорный характер но, в отличие от коллективного договора, региональное соглашение распространяется не на всех работников, а только на тех, работодатели которых участвовали в заключении такого соглашения, либо после предложения о распространении не выразили мотивированного несогласия с соглашением [16, с. 133].

При повышении уровня МРОТ большая нагрузка ляжет на бюджет, возникнет необходимость «повышать тарифные ставки для работников бюджетной сферы, а это непосильно для бюджета [12].»

Большая нагрузка окажется на работодателях небольших организаций, на которых и так лежит большая налоговая ноша. Как следствие: малый и средний бизнес в России окажется еще под одним ударом. Особенно остро ситуация воспримется в небогатых регионах. Безработица вырастет, вследствие сокращения расходов таких организаций, так как от части сотрудников придется отказаться. В конечном итоге повышение МРОТ в небогатых регионах России приведет еще и к сокращению производства.

Нынешний МРОТ, который в подавляющем большинстве случаев не соответствует реальности на рынке труда, позволяет недобросовестным работодателям оформлять трудовые договоры с оплатой, равной МРОТ, а остальную часть платить работникам в «конверте». При этом страдают не только работники, права которых фактически оказываются защищенными только в отношении суммы, указанной в договоре, но и государство, не получающее налоговых платежей [17, с. 12].

Российское трудовое законодательство в части оплаты труда содержит несоответствия и недоработки. Причем, как отдельные несоответствия международным правовым актам, так и несоответствия национальному законодательству.

Необходимо создать легальное определение минимального размера оплаты труда, в том числе, в целях превенции многозначного толкования и защиты граждан от злоупотреблений в связи с его отсутствием.

Следует установить дополнительные гарантии, такие как: запрет на установление и выплату МРОТ в натуральной форме, минимально допустимый размер для почасовой оплаты труда и для оплаты с неполным рабочим днем, в целях более совершенной охраны населения и приведения института МРОТ в соответствии с его назначением «социального стандарта, который должен обеспечить каждому работнику право на достаточный уровень жизненно необходимых материальных благ в целях воспроизводства затраченных работником на исполнение трудовых обязанностей сил».

Необходимо поднять уровень оплаты труда, который в России не соответствует не только международным актам, но и существенно ниже, чем в странах с сопоставимым уровнем ВВП на душу населения и даже более бедных стран, до уровня прожиточного минимума. Устранение данного недостатка российского законодательства важно не только для повышения жизненного уровня работников (особенно малооплачиваемых) и сокращения разрыва в доходах населения, но и для приведения внутреннего законодательства в соответствие с ратифицированными Российской Федерацией международными обязательствами.

Сделан вывод о целесообразности на федеральном уровне установить методику расчета МРОТ Российской Федерации и минимальной заработной платы субъектов Российской Федерации, приняв соответствующий федеральный закон. Причем, данный закон должен закрепить обязанность, а не право, субъектов РФ в установлении минимальной заработной платы.

Целью социального государства должно быть установление МРОТ в размере, равном или превышающем величину прожиточного минимума. В этой связи с этим рассмотрены возможные негативные последствия, которые могут быть вызваны реализацией данного предложения.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2. Федеральный закон от 02.12.2013 N 336-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ).
4. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. от 2 декабря 2013 г. № 127-ФЗ).
5. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», Проект N 429706-6
6. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (от 02.12.2013) "О минимальном размере оплаты труда".
7. Конвенция МОТ № 131 (22.06.1970 г.) «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран».
8. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

9. Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации".
10. Постановление Правительства РФ от 27.03.2014 N 233 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2013 г.»
11. Рекомендация МОТ от 22 июня 1970 г. № 135
12. Отчет о работе Правительства РФ за 2011 г.
13. Войтенкова Г.Ф. Основные принципы установления минимальной заработной платы в мировой практике // Общество и экономика. 1993. № 6.
14. Гусов К.Н. Толкунова В. Н. Учебник Трудовое Право России – М. – 2004.
15. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект. 2012.
16. Диссертация Молчановой (Гузиевой) А.Д. «Минимальный размер оплаты труда как одна из государственных гарантий в трудовой сфере», 2002.
17. «Проблемы соответствия трудового законодательства России международным стандартам в области оплаты труда.» Лютов. Н.Л.